

FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU COMPETENCIA LABORAL DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE DERECHO EN LA REGIÓN ANDINA

Professional Training and its Labor Competence of Graduates of Professional Law Schools in the Andean Region

DOI: <https://doi.org/10.54943/lree.v2i2.235>

 Edwerson William Pacori
Paricahua¹
(ewpacori@gmail.com)
(<https://orcid.org/0000-0002-8260-0047>)

 Angélica Karina Pacori
Paricahua²
(karinapacori@gmail.com)
(<https://orcid.org/0000-0002-8296-5302>)

¹ Universidad Nacional de Juliaca,
Juliaca, Perú

² Universidad Nacional de Juliaca,
Juliaca, Perú

RESUMEN

La acumulación de conocimientos y habilidades encaminan a la inserción laboral mediante una formación actualizada y especializada. El estudio se centró en establecer la diferencia existente de la formación profesional y su competencia laboral del egresado de las escuelas profesionales de derecho en la región andina. Bajo el enfoque cuantitativo, diseño descriptivo comparativo; con una muestra de 210 egresados seleccionados de manera intencional; se aplicó el cuestionario como instrumento para la formación profesional y el test psicométrico para la competencia laboral. Como resultados se tuvo a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) con una adecuada formación profesional seguida de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), en comparación a la universidad San Carlos (USC), y finalmente la Universidad Alas Peruanas (UAP). Se infiere que la formación profesional impartida en las escuelas profesionales de derecho en las universidades de la región Andina tiene diferencias significativas (NS=0.000), conllevando a competencias laborales indistintas.

Palabras Clave: competencia, formación laboral y proyección social

ABSTRACT

The accumulation of knowledge and skills leads to labor insertion through updated and specialized training. The study aimed to establish the difference between the professional training and labor competence of graduates from law professional schools in the Andean region. Using a quantitative approach and a comparative descriptive design, a sample of 210 intentionally selected graduates was surveyed using a questionnaire for professional training and a psychometric test for labor competence. The results showed that the National University of the Altiplano (UNA) had adequate professional training followed by the Andean University Nestor Caceres Velasquez (UANCV), compared to San Carlos University (USC) and finally Alas Peruanas University (UAP). It is inferred that the professional training imparted in law professional schools in the Andean region has significant differences (NS=0.000), leading to indistinct labor competencies.

Keywords: competence, labor training, and social projection.

Artículo recibido: 22/01/2022

Arbitrado por pares

Artículo aceptado: 16/04/2022

Artículo publicado: 01/07/2022

INTRODUCCIÓN

La educación universitaria viene enfrentando retos para mejorar la capacidad laboral frente a las exigencias actuales, su importancia para la sociedad y los educandos es sobre el desarrollo personal y profesional, impulsado por políticas gubernamentales que lo permitan, tomando en cuenta los avances de la ciencia, el arte y la tecnología, la formación profesional está destinado a la adquisición de competencias y habilidades para satisfacer las necesidades en distintos trabajos, que requiere la sociedad, para solucionar sus problemas. La finalidad de la formación profesional es formar para el desempeño socio laboral desde los niveles básicos hasta llegar a la alta especialización

En México se pudo identificar todas las competencias para prestar total atención para analizarlas de manera detallada para un desarrollando adecuado de los trabajadores (Carmona, 2016). Por otro lado, en Ecuador se conoció las principales fortalezas y sus debilidades, con retos que debe enfrentar, para la identificación de las competencias necesarias para mejorar su desempeño (Narváez, Monagas y Erazo, 2019).

Vega (2016) en su artículo científico sobre Neocompetencias, nuevo enfoque de competencias laborales en Salud Ocupacional, con las transformaciones del mundo económico actual han influenciado la forma en la que se administran los negocios y con ello la gestión del talento humano. Hoy se requiere personal no solo comprometido, sino competente que acompañe a la organización en el logro de sus objetivos, con el objetivo de identificar el estado de la producción científica sobre competencias laborales en salud ocupacional y las perspectivas de nuevos enfoques. En conclusión, la reconstrucción histórica del concepto de competencias laborales permite establecer que en el campo de la salud ocupacional se requiere un nuevo enfoque, que posibilite la gestión efectiva de los riesgos y al líder del sistema de gestión, mostrar resultados superiores a los que hoy día presenta

Asimismo, según Argote (2019) en su tesis, tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre la competencia docente y la formación profesional de los estudiantes Este estudio es de tipo básico y de diseño no experimental, transversal y correlacional. Se utilizó la secuencia del método hipotético deductivo y contó con una muestra de 122 estudiantes, se ha determinado que la competencia docente se relaciona de manera directa baja con un $r = 0,278$, con la formación profesional de los estudiantes del tercer año de la escuela profesional de medicina humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

Flores (2018) en su tesis señaló que tuvo como objetivo determinar la relación entre competencia laboral en el desempeño laboral de los trabajadores. El método utilizado fue el cuantitativo; de tipo descriptivo correlacional, transversal; la muestra por los 157 trabajadores. Los resultados muestran que el nivel de competencia laboral predomina en bueno con 78%, lo que indica que presentan características promedio requeridas por puesto. Por su parte, el nivel desempeño laboral es alto con 64%, lo que indica destreza con la que las personas realizan una actividad, son regulares. Se concluye que existe relación directa y significativa entre la competencia laboral y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas. Período 2017. Siendo el valor del coeficiente de Pearson 0.725.

Cedeño y García (2020) en su artículo científico se basa en las competencias laborales como configuración psicológica, donde se aprecia desde el contexto empresarial ecuatoriano como la integración de cuatro componentes fundamentales: cognitivo, motivacional –afectivo, metacognitivo y funcional; donde el centro de la competencia en la motivación; resulta único y distintivo, que es la primera vez en Ecuador que se hace un análisis de tal connotación en el ámbito empresarial. Se emplearon métodos del orden teórico, análisis de síntesis, inductivo – deductivo e histórico lógico; los que permitieron incursionar en la teoría y en la práctica.

Borrego, Leyva, Mendoza y Aguilar (2022) en su artículo científico responde a la necesidad de la elaboración de una metodología para la formación laboral de los estudiantes de la carrera de Medicina, que contribuya al mejoramiento de sus desempeños durante el cumplimiento de las funciones del Médico General. Se realizó una investigación cuantitativa de tipo pre experimental, que permitió constatar la existencia de impactos favorables sobre la formación laboral, aplicación en una muestra de 165 estudiantes de 3^{er} año de la carrera de Medicina. La metodología contribuye a mejorar las cualidades laborales como expresión de una actuación más positiva del estudiante que se forma como Médico General ante el trabajo docente, asistencial e investigativo.

Corrales, Valdés y Monteagudo (2022) sobre las acciones para el fortalecimiento de la formación laboral en profesores noveles de Educación Física, el conocimiento de los resultados del aprendizaje en los años de estudios es la base para el diseño de este plan en su primera etapa. La formación laboral es la segunda etapa de la formación y, la más importante de todo el proceso; su finalidad es que las diferentes figuras se apropien de los elementos educativos y técnicos básicos que requieren para poder iniciar su labor. El movimiento físico como actividad del hombre en su desarrollo evolucionó con el paso de las civilizaciones, lo que permite tomar conciencia de la necesidad de estudiar los componentes sociales que regulan la actividad física y actuar en concordancia con las características de los individuos que trabajan en los diferentes niveles o grupos etarios.

De acuerdo con Mejía (2011) la formación profesional se caracteriza porque: constituye parte fundamental en el desarrollo integral de un sistema educativa y, dado que las tecnologías de información acrecientan, ponen la valla alta en cuanto a la calidad de formación de profesionales, por lo que existe una revaloración de la formación continua en la actualidad.

Fernández, Guevara, Almagro y Rebollo (2018) hace alusión a que la Formación Profesional (FP) es todo aquel estudio y aprendizaje encaminado a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.

La competencia laboral se acuñó primero en los países industrializados, no es una probabilidad de éxito ni de fracaso respecto a las actividades encomendadas, sino es una capacidad real de las actividades profesionales que ha adquirido en su formación. La competencia laboral viene a ser la capacidad de la persona en desarrollar una actividad concreta en un ambiente de trabajo determinado, mediante sus conocimientos y habilidades que logran establecer acciones eficaces en el desempeño laboral cumpliendo los objetivos de la organización (Uribe, Motta, Barona y López, 2009; Ruiz et al., 2005).

El estudio cobra importancia porque trata un tema muy álgido y de enorme preocupación para la sociedad, que vela la mejora de la calidad educativa universitaria en el Perú, concretamente en las escuelas profesionales de derecho de la región Andina, convirtiéndose en un factor de reproducción cultural, que produce y extiende la epistemología, la cultura, la ciencia y tecnología en base a la investigación, que busca la eficiencia de los procesos académicos y laborales como correlación entre la educación impartida y el trabajo desempeñado. Su contribución alerta políticas y mecanismos a fin de responder la demanda y la oferta de la formación profesional en términos de competencia laboral que surge con las necesidades de dar respuesta a la calidad de la educación superior de manera permanente.

En tal sentido se ha establecido como objetivo del estudio de, determinar la diferencia que presenta la formación profesional y la competencia laboral de los egresados de las escuelas profesionales de derecho de las universidades de la región Andina.

METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo en la región de Puno del Perú. En este trabajo se utilizó el método hipotético deductivo, de manera específica, que permitió inferir en conclusiones los hechos observados que construye a nuevos conocimientos (Bernal, 2010; Pacori y Pacori, 2019). Por otro lado, se aplicó el método analítico sintético, consistente en estudiar los hechos observados partiendo de la desintegración del objeto de estudio en partes de manera individual para posteriormente ser estudiada de manera integral y conjunta (Bernal, 2010; Pacori y Pacori, 2019). El nivel de investigación según su naturaleza fue el descriptivo, de tipo aplicativo según su finalidad buscando ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos con los existentes, con un diseño descriptivo comparativo, de corte transversal según su alcance y retrospectivo según su secuencia (Bernal, 2010; Pacori y Pacori, 2019).

Se ha empleado instrumentos como el cuestionario con 20 preguntas para la primera variable, por otro lado, se aplicó el test de desempeño por competencias laborales con 50 ítems, en una muestra de 210 egresados, divididos en 90 egresados de la Universidad Nacional del Altiplano, 80 de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 24 de la universidad Alas peruanas, y 16 de la universidad privada San Carlos, elegidos de manera intencional. Para su el análisis estadístico se aplicó la prueba de análisis de varianza, la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de análisis factorial, según la prueba de normalidad (Pacori y Tito, 2018).

RESULTADOS

Tabla 1. Prueba de análisis de varianza según la formación profesional de los egresados en las escuelas profesionales de derecho, 2019.

Formación Profesional	Suma de cuadrados	de G1	Media cuadrática	F	NS
Entre grupos	2071,106	3	690,369	69,899	,000
Dentro de grupos	2034,589	206	9,877		
Total	4105,695	209			

Interpretación

En la tabla 1, se determina si la formación profesional es similar o diferente de los egresados en las escuelas profesionales de derecho, asumiendo una distribución normal. Donde la F calculada es igual a 69.899, lo que permitió tener una probabilidad de $p=0.000$, por lo tanto, la prueba es significativa, es decir, estadísticamente alguna universidad referente a la formación profesionales es diferente en cuanto a su promedio en la región Andina.

Tabla 2. Pruebas múltiples según la formación profesional de los egresados de las escuelas profesionales de derecho, 2019.

Universidades		N	Subconjunto para alfa = 0.05			
			1	2	3	4
HSD Tukeya,b	UAP	24	49,7500			
	USC	16		52,0000		
	UANCV	90			55,6889	
	UNA	80				59,3000
	Sig.		1,000	1,000	1,000	1,000
Duncana,b	UAP	24	49,7500			
	USC	16		52,0000		
	UANCV	90			55,6889	
	UNA	80				59,3000
	Sig.		1,000	1,000	1,000	1,000

Interpretación

En la tabla 2, se observa el ranking de las universidades de la región Andina según la formación profesional de los egresados de las escuelas profesionales de derecho. Se observa cuatro grupos (1, 2, 3 y 4) en el primer grupo se encuentra la Universidad Nacional del Altiplano (UNA - 59,3000); en el segundo grupo la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV- 55,6889); en el tercer grupo se encuentra a la Universidad San Carlos (USC - 52,0000); finalmente en el cuarto grupo la Universidad Alas Peruanas (UAP - 49,7500). Estos resultados muestran que las universidades, tienen diferencia significativa respecto a la formación profesional impartida a los egresados de sus escuelas profesionales de derecho.

Tabla 3. Prueba de Kruskal-Wallis según su competencia laboral de los egresados de las escuelas profesionales de Derecho, 2019.

Competencia laboral	
Chi-cuadrado	52,550
Gl	3
Sig. Asintótica	,000

Interpretación

En la tabla 3, se determina si la competencia laboral son similares o diferente de los egresados de las escuelas profesionales de derecho, establecido por una distribución no normal, el resultado de la prueba chi cuadrada es igual a 52.550, con 3 grados de libertad, obteniendo un nivel de significancia de $p=0.000$ siendo este menor a 0.05, por lo tanto, la prueba Kruskal-Wallis es

significativo, es decir, estadísticamente alguna universidad en razón a su competencia laboral es diferente respecto al promedio, en la región Andina.

Tabla 4. Pruebas de rangos para la competencia laboral de los egresados de las escuelas profesionales de derecho, 2019.

	Universidad	N	Rango promedio
Competencia laboral	UANCV	80	116,34
	UNA	90	123,13
	UAP	24	47,02
	USC	16	39,88
	Total	210	

Interpretación

En la tabla 4, referente a la competencia laboral de sus egresados se tiene en primer lugar a la UNA (123.13), seguida de la UANCV (116.34), consecuentemente la UAP (47.02), finalmente la USC (39.88) de sus escuelas profesionales de Derecho en la región Andina en el periodo 2019.

DISCUSIÓN

Los resultados encontrados en el estudio, han permitido valorar la formación profesional y su competencia laboral de los egresados de las escuelas profesionales de derecho de las universidades de la región Andina, mostrando diferencias respecto a la formación profesional impartidas en las escuelas profesionales de derecho; donde el conocimiento se afianza en la formación profesional mediante el proceso de enseñanza, y el proceso de aprendizaje para el empleo de sus capacidades mejorando sus habilidades y destrezas de las personas para un buen desempeño laboral (Matía, 2016; Yauri, 2017). Así mismo, Argote (2019) señaló que el Rho de Spearman se evidenció una correlación positiva baja 0,278 con lo que se concluyó que existe una relación una directa con nivel bajo entre la competencia docente y la formación profesional de los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – 2018

Por contraste, Flores (2018) en su trabajo se manifestó el valor del coeficiente de Pearson 0.725, significa que existe relación directa y significativa entre la competencia laboral y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas. Período 2017, lo que demuestra que los trabajadores se desempeñan en cada trabajo que realizar, creando más beneficios para ellos mismo. Así mismo, la competencia laboral viene a ser la capacidad de la persona en desarrollar una actividad concreta en un ambiente de trabajo determinado, mediante sus discernimientos y destrezas que logran establecer acciones eficaces (Uribe, Motta, Barona y López, 2009). Por parte de la formación laboral mencionan que Mejia (2011) se caracteriza en el desarrollo integral de un sistema educativa con las tecnologías de información acrecientan, con calidad en la formación de profesionales, por lo que existe una revaloración continua en la actualidad.

CONCLUSIÓN

Los resultados han corroborado que existe diferencia en la formación profesional impartida en las escuelas profesionales de derecho de las universidades de la región Andina tiene diferencias significativas ($NS=0.000$), contando con mejor formación la Universidad Nacional del Altiplano, seguida de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, consecuentemente la Universidad San Carlos, finalmente la Universidad Alas Peruanas, en el año académico 2019.

Se ha establecido que las características consideradas más importantes como la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la infraestructura y equipamiento son determinantes en la formación profesional, con mayor promedio se encuentra la Universidad Nacional del Altiplano, seguida de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, posteriormente la Universidad San Carlos, finalmente la Universidad Alas Peruanas, a diferencia de la extensión universitaria y proyección social cuyo mayor promedio tiene la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

Se ha establecido que la competencia laboral se relaciona en tres componentes principales el conocimiento, la habilidad, y la actitud, que determinan la disposición profesional y sus retribuciones intrínsecas, requeridas para desempeñar su trabajo de los egresados de las escuelas profesionales de derecho en razón a las universidades de la región Puno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argote, Y. (2019). *Competencia docente y formación profesional en estudiantes de la escuela profesional de medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 2018*. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo] https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31949/Argote_CY..pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Borrego, Y., Leyva, P., Mendoza, L., y Aguilar V. (2022). Metodología para la formación laboral de los estudiantes de Medicina. *Mendive. Revista de Educación*, 20(3), 927-943. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962022000300927&lng=es&tlng=es.
- Carmona, A. (2016). *Competencias laborales para el personal empleado de una empresa manufacturera a través de la evaluación de 360 grados*. [Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México] <http://hdl.handle.net/20.500.11799/65174>
- Corrales, O., Valdés, M. y Monteagudo J. (2022) Acciones para el fortalecimiento de la formación laboral en profesores noveles de Educación Física. *Rev Podium*. 17(1): 41-56. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522022000100041&lng=es. Epub 03-Abr-2022
- Cedeño, K. y García, R. (2020). Las competencias laborales y el cumplimiento del rol de las secretarías: Competencias profesionales. *Revista Científica Sinapsis*, 1(16). <https://doi.org/10.37117/s.v1i16.267>
- Fernández, C., Guevara, L., Almagro, B. y Rebollo, J. (2018). Formación del profesorado de Educación Física en TIC: Modelo TPACK. *EA, Escuela Abierta*, 21, 66-76. <https://doi.org/10.29257/EA21.2018.05>
- Flores, C. (2018). *Competencia laboral y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas. Período 2017* [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/31573/flores_pc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Matía, V. (2016). *Formación Profesional y formación para el empleo en España: del aprendizaje de tareas al desarrollo de competencias*. [Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/22300/Tesis1223-170217.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Mejía, E. (2011). El proceso de elaboración del currículo para la formación profesional universitaria. *Investigación Educativa*, 15(28), 109-127. <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/educa/article/download/5402/4638/0>
- Narváez, I., Monagas, M., y Erazo, J. (2019). Las competencias laborales en el sector de textiles y confecciones en la provincia Tungurahua, Ecuador. 13(1) 1-12 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2073-60612019000100003
- Pacori, E. y Pacori, K. (2019). *Metodología y Diseño de la Investigación Científica*. Perú: FFECAAF
- Pacori, W. y Tito, J (2018). *Estadística básica e investigación con aplicación SPSS*. Puno: Júpiter impresores
- Ruiz, M., Jaraba, B., y Romero, L. (2005). Competencias Laborales y la Formación Universitaria. Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte.
- Uribe, A., Motta, A., Barona, A. y López, C. (2009). Competencias laborales del psicólogo Javeriano en diferentes áreas aplicadas: clínica, educativa, social y organizacional. *Revista Científica Psicología desde el Caribe*, (23),21-45 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21311917003>
- Vega, N. (2016) Neocompetencias, nuevo enfoque de competencias laborales en Salud Ocupacional. *Educ Med Super*, 30(3), 627-638. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412016000300016&lng=es.
- Yauri, J (2017). *Formación profesional y el desempeño docente de la Red N° 05 del distrito de Ventanilla-Callao 2015*. [Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/8364>